

► Is sociology reinvented? Theorists of the twentieth and twenty-first centuries

¿LA SOCIOLOGÍA SE REINVENTA?

Teóricos de los siglos XX y XXI

● NOTA BREVE

UDLAP.

www.udlap.mx

Actualmente las investigaciones sociales en los pueblos han contribuido tanto a la producción empírica como teórica para los hispanoparlantes.

Las corrientes del pensamiento social contemporáneo de diversos tópicos ante las problemáticas sociopolíticas, debates de las nuevas filosofías y sus constantes cambios, han demandado en las ciencias sociales una perspectiva de reinención, que requiere divulgar las propuestas de metodologías de los siglos XX y XXI, y sus discusiones de investigaciones originales y creativas ante los teóricos que se fundamentan en años pasados.

Por: Edú Ortega-Ibarra · Jorge Alejandro Trejo-Alarcón

ERVING GOFFMAN

Fortaleció la corriente del interaccionismo simbólico (actor y entorno) y de la comunicación interpersonal (verbal y no verbal; kinésica, proxémica y paralingüaje), dando tintes dramáticos a la vida cotidiana y tópicos a reflexionar como ritual, persona y máscara (Rizo, 2011).

TALCOTT PARSONS

Aportó una obra creativa para los sistemas sociales y constitución de la sociología moderna (Girola, 2010).

WALTER BENJAMIN

Construyó una crítica al conocimiento histórico, además generó curiosidad ante dos conceptos claves de las ciencias sociales, el marxismo y el mesianismo.

Un claro ejemplo de estructuras modernas lo otorga Talcott Parsons, con sus pensamientos teóricos hacia la «Acción social» (tesis doctoral), con un fuerte enfoque estructural y a su vez funcionalista, teniendo de aliado a Edward Shils o Neil Smelser. Parsons aporta una obra creativa para los sistemas sociales y constitución de la sociología moderna (Girola, 2010). Otro enfoque digno de centralizar es el de Erving Goffman, que fortalece la corriente del interaccionismo simbólico (actor y entorno) y de la comunicación interpersonal (verbal y no verbal; kinésica, proxémica y paralingüaje), dando tintes dramáticos a la vida cotidiana y tópicos a reflexionar, como ritual, persona y máscara (Rizo, 2011). Alguien que necesitó imágenes (dialécticas) como recurso para el pensamiento de años atrás fue el alemán Walter Benjamin, que construyó una crítica al conocimiento histórico, además generó curiosidad ante dos conceptos claves de las ciencias sociales, el marxismo y el mesianismo. Se dice que las temáticas sobresalientes de la corriente «benjamiana», son sobre la renovación del materialismo histórico por ideas del mesianismo-utopismo; conceptualizó los términos progreso, trabajo y política (Sigüenza, 2013).

Una de las principales figuras de la Escuela de Frankfurt fue Herbert Marcuse, quien abordó una propuesta de la teoría crítica desde un enfoque optimista, proponiendo una reformulación al psicoanálisis, mencionando que el traspié de la sociedad actual no es más que un fallo circunstancial (Díaz, 2011). Si hablamos

de los enfoques contemporáneos de la epistemología, lo ideal es conocer a la teoría social y la teoría del conflicto. Existen aportes por Wright Mills dando un conocimiento con dimensiones, a consecuencia de aspectos políticos en su tiempo: se enfocó en los valores de la libertad, la razón y crear una sociedad libre, racional y trascender lo cotidiano. El ambiente político genera preocupación por el poder y cómo entenderlo, para simplemente reflexionar sobre cómo fluye en la historia y su mecánica del proceso y culminar con un equilibrio (Fernández, 2012).

El poder siempre fue un tema que a Michel Foucault cautivó y, junto a la insurrección de los saberes sometidos, su pensamiento va particularmente al estudio de los hogares moleculares del poder; manifestando un análisis filosófico-político a la historicidad; para complejamente dar una resolución a lo que se ve desde los contenidos históricos reflejados en manuscritos, los discursos, dejando tópicos a continuar estudiando, como *la represión, los saberes, la verdad y la biopolítica*. El teórico francés, hace mención que el Estado es un reflejo de un conjunto y no tiene privilegios dejando influencia en las nuevas generaciones y convirtiéndose en una de las figuras más importantes de su época (Ávila-Fuenmayor, 2006).

Reflexionar sobre la sociedad es una tarea complicada, su investigación debe ser realizada de manera sistemática, aunque pueda ser banal o recurrente como parte de la vida diaria, es así como Pierre Bourdieu lo hizo. Temas tan

HERBERT MARCUSE

Abordó una propuesta de la teoría crítica desde un enfoque optimista, proponiendo una reformulación al psicoanálisis, mencionando que el traspié de la sociedad actual no es más que un fallo circunstancial (Díaz, 2011).

cotidianos como la cultura, medios de comunicación, educación y lo que ahora se entiende como estilos de vida, fue a lo que el investigador francés se enfocó en todos sus trabajos. Analizó las desigualdades sociales en sistemas como el de la educación. Sobresale de los demás pensadores porque reluce la exclusión social, sufrimiento y desigualdades como consecuencia de la modernización. Enfatiza que el objeto de estudio de la ciencia social no es ni el individuo ni los grupos, sino la relación entre dos realizaciones de la acción histórica (Giglia, 2003; Huerta, 2008).

Alguien que formuló la teoría general de los sistemas sociales fue el alemán Niklas Luhmann, con tintes universales y que sugiere se ejecute en cualquier fenómeno social. El sociólogo hace referencia a que ciertas áreas de las ciencias son necesarias para la óptima interpretación y análisis de cualquier problemática o situación del sistema, como lo son las matemáticas, la cibernética, la biología y otras. Revive la crítica al funcionalismo (manifestando que no es aplicable en los métodos de investigación) y a los trabajos de Talcott Parsons; propone el esquema lógico regulador, el cual compara entre sí a equivalentes funcionales y para comprender el funcionamiento de la sociedad hay que estudiar a los subsistemas y a las organizaciones (Arriaga-Álvarez, 2003). Otro alemán reconocido por sus trabajos en la filosofía de la práctica es Jürgen Habermas, quien además de su trabajo hace alusión al clímax del pensamiento como los presupuestos lingüísticos de

la acción comunicativa, así como al debate entre ética y moral, primordialmente la recuperación de la moral kantiana (Zoffoli, 2010).

Es evidente que los comportamientos sociales deben ser analizados por medio de la innovación teórica por parte de los actores correspondientes, como es el caso de George Ritzer, sociólogo contemporáneo estadounidense, que posee líneas de investigación como la Teoría Sociológica, su obra más conocida es referente al consumo es *La McDonalización de la sociedad*, donde destacó componentes fundamentales, como la eficiencia, cuantificación, previsibilidad y el control desde una visión de procesos óptimos para la racionalidad (Ritzer, 2011; 1996). Alguien conocido por la Teoría de la Estructuración, es el inglés Anthony Giddens y también por la Teoría de la Tercera Vía (socialdemocracia; utópica-realista), tratando de evidenciar el impacto de la modernidad sobre lo social y la vida personal (Rubio-Carriquiriborde, 2005; Giddens, 1999).

De acuerdo con Zygmunt Bauman, el fenómeno social tiene cuestiones por atender, como la hermenéutica, consumismo, clases sociales, globalización, neo-pobreza; el polaco de origen judío conceptualizó el tópico «modernidad líquida». Analiza la exclusión social y la burocracia, concibiendo que, para tener un nivel de seguridad y premios, hay que cesar ciertas libertades y el confort (Bauman, 2008). También fue Ulrich Beck quien estudió a la modernización y la globalización, introduciendo el término «sociedad del riesgo» y la cosmopoli-

MICHEL FOUCAULT

Su pensamiento se enfocó al estudio de los hogares moleculares del poder; manifestando un análisis filosófico-político a la historicidad; para complejamente dar una resolución a lo que se ve desde los contenidos históricos reflejados en manuscritos y los discursos.

GEORGE RITZER

Destacó componentes fundamentales, como la eficiencia, cuantificación, previsibilidad y el control desde una visión de procesos óptimos para la racionalidad (Ritzer, 2011; 1996).

ULRICH BECK

Estudió a la modernización y la globalización, introduciendo el término «sociedad del riesgo» y la cosmopolitización, haciendo alusión a las catástrofes industriales y al terrorismo desde el panorama contemporáneo (Vara, 2016; Posadas-Velázquez, 2016).

ZYGMUNT BAUMAN

Analizó la exclusión social y la burocracia, concibiendo que, para tener un nivel de seguridad y premios, hay que cesar ciertas libertades y el confort (Bauman, 2008).

MANUEL CASTELLS

Propone dimensiones elementales para los fenómenos sociales (producción, poder y experiencia). Analiza las sociedades informacionales, por la introducción del internet (Diéz-Gutiérrez, 2011).

tización, haciendo alusión a las catástrofes industriales y al terrorismo desde el panorama contemporáneo (Vara, 2016; Posadas-Velázquez, 2016).

En relación con la sociedad posindustrial y siguiendo en la línea de los sociólogos contemporáneos, el francés Alain Touraine también comparte apuntes sobre los movimientos sociales, y sugiere que las sociedades construyen su futuro mediante mecanismos con estructuras definidas en conjunto de luchas sociales. El sujeto histórico quien lo acusa, como el génesis del sistema de orientaciones con normas, su esencia se centra en la acción, y puede ser explicada mediante la consideración de los valores (Ponce de la Torre, 1979; Rojo, 2005). El español Manuel Castells fue un partidario de la sociología urbana marxista, conceptualizó al consumo colectivo; propuso dimensiones elementales para los fenómenos sociales (producción, poder y experiencia), y, al ser ecónomo también posiciona esa área para el entendimiento de su pensamiento. Analiza las sociedades informacionales, por la introducción del internet (Diéz-Gutiérrez, 2011). El crítico cultural esloveno propone en su obra *El sublime objeto de la ideología* una concepción materialista de la ideología (como estructura de la realidad). Se enfoca en tres movimientos, el hegelianismo, el psicoanálisis y el marxismo en base a la teoría crítica (Roggerone, 2015).

En suma, la perspectiva actual de los sociólogos es necesaria para la interpretación de las nuevas tecnologías, pensamientos y filoso-

fías, en ámbitos que son factores para los fenómenos de las sociedades que a diario interactúan entre sí con fines de sobrevivencia ante un todo lleno de retos; la creatividad forma parte de las ciencias sociales y hace que los pensadores del siglo manifiesten teorías para que después se estudien las nuevas corrientes del pensamiento.

Edú Ortega-Ibarra

AUTOR DE CORRESPONDENCIA

Licenciado en Nutrición. Estudiante de la especialidad en Gestión y Evaluación de los Aprendizajes desde el Enfoque por Competencias. Candidato a doctor en Educación y maestro en Seguridad Alimentaria y Nutricional con énfasis en Programas de Salud y Gestión de Políticas. Jefe de carrera y profesor investigador de la Licenciatura en Nutrición y coordinador general del Centro de Investigación en Nutrición y Alimentación de la Universidad del Istmo (UNISTMO).

eo@bizendaa.unistmo.edu.mx

Jorge Alejandro Trejo-Alarcón

Licenciado en Antropología Histórica por la Universidad Veracruzana, cuenta con una maestría en Educación Básica por la Universidad Pedagógica Nacional campus Veracruz. Es docente de tiempo completo en el Colegio Real Victoria. Sus líneas de investigación son: didáctica, aprendizaje basado en problemas, pensamiento crítico y estrategias lúdicas. Autor del libro *Barras bravas. Ódiame más. Por una política pública en México* y colaborador del libro *Historia de la ortevv*. jorge.trejo.alarco@gmail.com

REFERENCIAS

• Arriaga-Álvarez, E. G. (2003). La teoría de Niklas Luhmann. *Convergencia*, (10). Recuperado de <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=10503211> ISSN 1405-1435

• Ávila-Fuenmayor, F. (2006). El concepto de poder en Michel Foucault. *Telos* (8). Recuperado de <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=99318557005> ISSN 1317-0570

• Bauman, Z. (2008). *Modernidad líquida y fragilidad humana*. Madrid: Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Universidad Complutense de Madrid.

• Díaz, M. E. (2011). Cronología de una utopía. Herbert Marcuse. *Critical Journal of Social and Juridical Sciences*, (31). Recuperado de <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=18120621008> ISSN 1578-6730

• Diéz-Gutiérrez, E. J. (2011). Reseña de «Comunicación y poder» de Manuel Castells. *Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado*, (25). Recuperado de <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=27422047013>

• Fernández, S. (2012). Un regreso a C. Wright Mills: Sociedad y poder. *Desafíos* (24). Recuperado de <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=359633171010>

• Giddens, A. (1999). *La tercera vía. La renovación de la socialdemocracia*. Madrid: Taurus.

• Glietta, A. (2003). Pierre Bourdieu y la perspectiva reflexiva en las ciencias sociales. *Desacatos*, (11), 149-160.

• Girola, L. (2010). Talcott Parsons: a propósito de la evolución social. *Sociológica (México)*, 25(72), 139-165. Recuperado de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-01732010000100007&lng=es&tlng=es

• Huerta, A. (2008). La construcción social de los sentimientos desde Pierre Bourdieu. *Iberoforum, Revista de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana*, (III). Recuperado de <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=211015579005> ISSN

• Ponce de la Torre, N. P. (1979). La Sociología de la acción de Alain Touraine. *Reis, Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, (5), 37-54.

• Posadas-Velázquez, R. (2016). Apuntes sobre las reflexiones teóricas de Ulrich Beck. *Estudios Políticos*, (9). Recuperado de <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=426443710002>

• Ritzer, G. (2011). *Teoría sociológica clásica*. España: McGraw-Hill Interamericana.

• Ritzer, G. (1996). *La McDonalización de la sociedad. Un análisis de la racionalización en la vida cotidiana*. Barcelona: Editorial Ariel.

• Rizo, M. (2011). De personas, rituales y máscaras. Erving Goffman y sus aportes a la comunicación interpersonal. *Quórum Académico* (Enero-Junio). Recuperado de <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=199018964005> ISSN 1690-7582

• Rojo, R. E. (2005). Alain Touraine: un nuevo paradigma o el fin del discurso social

sobre la realidad social. *Sociologías*, (14), 510-519. <https://dx.doi.org/10.1590/S1517-45222005000200020>

• Roggerone, S. M. (2015). Lo saben, pero lo hacen. Slavoj Žižek y la persistencia de la crítica de la ideología. *Revista Pilquen*, (18). Recuperado de <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=347543436001>

• Rubio-Carriquirborde, I. (2005). The sociology of Anthony Giddens. *Revista Mexicana de Sociología*, 67(1), 207-210. Recuperado de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-25032005000100007&lng=es&tlng=es

• Sigüenza, J. (2013). El enigma de Walter Benjamin. *Acta Poética*, 34(2), 77-100. Recuperado de 11 de diciembre de 2018, de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-30822013000200005&lng=es&tlng=es

• Vara, A. M. (2016). A un año de la muerte de Ulrich Beck: De la sociedad del riesgo a la metamorfosis del mundo. *Revista Iberoamericana de Ciencia Tecnología y Sociedad*, 11(32), 215-237. Recuperado de http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1850-00132016000200012&lng=es&tlng=es

• Zoffoli, E. (2010). Jürgen Habermas: entre hechos y normas. *Isonomía*, (32), 69-90. Recuperado de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-02182010000100004&lng=es&tlng=es

LA PERSPECTIVA ACTUAL DE LOS SOCIÓLOGOS ES NECESARIA PARA LA INTERPRETACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS, PENSAMIENTOS Y FILOSOFÍAS, EN ÁMBITOS QUE SON FACTORES PARA LOS FENÓMENOS DE LAS SOCIEDADES.

